

LA NOCIÓN DE LIBERTAD EN LA LITERATURA ABOLICIONISTA ESTADOUNIDENSE

Más allá del 4 de Julio

THE NOTION OF FREEDOM IN ABOLITIONIST AMERICAN LITERATURE

Beyond the 4th of July

Isabela Simões Bueno¹

Resumen

En este texto, se debaten las diferentes ideas sobre la libertad presentadas por autores abolicionistas estadounidenses, a saber, Olaudah Equiano, Harriet Jacobs, David Walker y Frederick Douglass. La elección por este grupo de escritores no es casualidad. Hay con ellos la narrativa de un ex-esclavo liberado que se convierte en un *self-made man*; los inquietantes escritos de una joven ex-esclava en fuga; las poderosas palabras de uno de los principales activistas del siglo XIX nacido dentro del régimen esclavista; y también los llamamientos de un hombre negro libre contra la opresión y la injusticia. Entre ellos, un vínculo común: el deseo de la liberación de su pueblo. Buscando escuchar voces distintas a las que comúnmente se hacen eco en la historia de la filosofía occidental, se adopta como objetivo principal comprender cómo hablar de libertad desde el punto de vista de quienes precisamente estaban privados de disfrutarla.

Palabras clave: Abolicionismo, Esclavitud estadounidense, Libertad, Relaciones étnico-raciales.

Abstract

This text presents the different ideas about freedom as developed by American abolitionist authors, namely Olaudah Equiano, Harriet Jacobs, David Walker, and Frederick Douglass. The choice of this group of writers is not accidental. They portray the narrative of a freed ex-slave who becomes a self-made man; the disturbing writings of a young women who used to be a slave and is now on the run; the powerful words of one of the main activists of the 19th century born within the slave regime; and also the calls of a free black man against oppression and injustice. Among them, a common link: the desire for the liberation of his people. Seeking to hear voices other than those commonly echoed in the history of Western philosophy, the main objective is to understand how to speak of freedom from the point of view of those who were precisely deprived of enjoying it.

Key words: Abolitionism, Ethnic and Racial Relations, Freedom, American Slavery.

Recibido: 31 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Doctoranda en Filosofía en la Universidad Federal de Paraná (UFPR/Brasil), con estancia doctoral en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Máster en Filosofía por la misma institución. Posee posgrado en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Paraná y en Derecho Penal y Procesal Penal en la Academia Brasileña de Derecho Constitucional. Correo: contato@isabelabueno.com.br. ORCID: [0000-0002-7309-7056](https://orcid.org/0000-0002-7309-7056). Este trabajo fue presentado en formato de ponencia en las VII Jornadas de Estudios Latinoamericanos, organizada por el Colectivo de Estudios Latinoamericanos de Barcelona (CELAB) en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamiento 001.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más abordados por la tradición filosófica es quizás el de la libertad. ¿Qué es ser libre? ¿Cómo definir qué es la libertad? ¿Es la libertad un derecho que se adquiere al nacer, o la condición de seres libres la alcanzamos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál es la relación entre libertad y autonomía? ¿Podemos considerarnos libres si nuestros semejantes no lo son?

Grandes nombres de la filosofía occidental dedicaron gran parte de sus estudios a cuestiones como éstas, o al menos derivadas de ellas. Sin embargo, ¿cómo sería hablar de libertad desde otro punto de vista, es decir, desde aquellos que precisamente se vieron privados de disfrutarla?

Buscamos aquí escuchar otras voces en este debate. No lleva los nombres importantes mencionados anteriormente como base para la investigación, sino que tratará de abordar los mismos temas que abordaron con una mirada distinta. Los protagonistas aquí serán los afroamericanos; y el contexto, el régimen esclavista establecido en América hasta el siglo XIX.

De esa manera, el marco teórico elegido para el desarrollo del presente artículo está basado en una clave poscolonial de análisis y lectura. Homi K. Bhabha (2004, p. 199) define el aporte poscolonial como “un intento de interrumpir los discursos occidentales de la modernidad”, posibilitando una narrativa distinta acerca de la formación de una nación, en este caso, la nación estadounidense. En otras palabras, se plantea aquí la posibilidad de comprender el valor social de la libertad, tan importante hasta la contemporaneidad a la referida nación, a partir de la interrupción de los discursos hegemónicos occidentales y de la adopción, en su lugar, de la contrahegemonía de la literatura de los afroamericanos.

Aunque los textos literarios para plantear cuestiones de naturaleza histórica y/o filosófica puedan no ser la opción favorita de la comunidad académica, tal cual se busca hacer en los siguientes párrafos, hay que subrayar la gran importancia de dichas producciones como fuentes históricas y también como punto de partida para reflexiones acerca de los valores sociales, de la ética y de la moral de un conjunto poblacional, sea este hegemónico o no. Además, las particularidades de tratar de explicitar pensamientos contrahegemónicos llevan a la necesidad de investigar otros tipos de documentos más allá de aquellos mencionados tradicionalmente en los artículos académicos o en los libros didácticos, sin haber disminución del rigor científico.

Los investigadores y profesores Ruiz y Aragón (2012), al emplear la literatura americana como fuente principal en la misión de reconstruir períodos y contextos históricos específicos, resaltan los resultados positivos del trabajo desarrollado por ellos:

Queremos subrayar también que nuestra experiencia en la enseñanza de la Literatura Americana ha fortalecido nuestra convicción de que la reconstrucción de un período histórico a través de la Literatura redundará en múltiples beneficios, como la adquisición de una comprensión enriquecedora y amplia de los escritos literarios, y el conocimiento de aspectos a los que los manuales de Historia a menudo han prestado poca atención, especialmente los relacionados con la cultura, la vida doméstica y los sistemas de creencias (Ruiz y Aragón, 2012, p. 185, traducción propia).

Teniendo esto en cuenta, en este artículo se analizan brevemente las diferentes ideas de libertad presentadas por los autores abolicionistas estadounidenses, a saber, Olaudah Equiano, David Walker, Harriet Jacobs y Frederick Douglass, cada uno insertado en su propio contexto histórico y social. Elegir este conjunto de escritores no es una coincidencia. Entre ellos se encuentra la narrativa de un ex-esclavo liberado a través de la compra de sí mismo; los inquietantes escritos de una joven ex-esclava en fuga, preocupada con sus hijos y su contexto familiar; las poderosas palabras de uno de los principales activistas del siglo XIX nacido dentro del régimen esclavista; e incluso las apelaciones de un hombre libre contra la opresión y la injusticia racial en los Estados Unidos. Entre ellos, un vínculo común: el anhelo de la liberación de las personas negras.

2. OLAUDAH EQUIANO Y LA LIBERACIÓN DE SÍ MISMO

Nuestro viaje comienza en 1789, con la narración autobiográfica de Olaudah Equiano. En ella, el autor relata su trayectoria desde Nigeria, donde nació y vivió hasta que fue secuestrado por un trío de cazadores de esclavos a los 11 años, hasta las Trece Colonias Americanas –más concretamente, a Virginia– y, posteriormente, su viaje como hombre libre y comerciante marítimo en Inglaterra (Equiano, 1987).

De hecho, es en 1765 que su antiguo propietario, Robert King, le promete la oportunidad de adquirir su propia libertad tan pronto como pueda ahorrar la suma de cuarenta libras, equivalente al precio que King había pagado en Equiano. Para completar la tarea, el esclavo comenzó a trabajar como comerciante en los barcos de King, además de las tareas que se suponía debía realizar para su amo. Un año después, en 1766, finalmente hizo firmar su manumisión: Equiano era ahora, por derecho, un hombre libre.

La descripción que hace el autor del momento exacto de la firma de su manumisión se puede encontrar a lo largo del séptimo capítulo de su autobiografía, en el que expresa su visión y sentimientos sobre la liberación. En uno de los extractos, Equiano narra:

En consecuencia, él [King] firmó la manumisión ese día; de modo que entonces, antes de la noche, yo que había sido esclavo por la mañana, temblando ante la voluntad de otro, ahora me convertí en mi propio amo y completamente libre. Pensé que este era el día más feliz que jamás había visto; y mi

alegría se vio aumentada aún más por las bendiciones y oraciones de la raza vestida de negro², particularmente de los mayores, a quienes mi corazón siempre estuvo unido con reverencia (Equiano, 1987, p. 64, traducción propia).

A lo largo de todo el capítulo séptimo y considerando la cita anterior, además de los aspectos aquí descritos, entendemos que el camino de Equiano hacia la libertad se basa en una perspectiva esencialmente liberal: es a través de la compra de sí mismo, de su cuerpo y de su libertad, y de su propio esfuerzo individual por recaudar la cantidad necesaria para hacerlo, que se convierte en un hombre libre. La trayectoria del autor sobre el proceso hacia la propia libertad y también sobre lo que significa “ser libre”, si bien se enmarca dentro de un panorama propio del liberalismo, valora al individuo ante el sentido de colectividad. Su determinación de convertirse en un hombre libre es autónoma y, según su entendimiento, depende sólo de sí mismo.

En otras palabras, lo que encontramos en Equiano y sus memorias es un sujeto enredado en la mentalidad liberal de su época, un entusiasta de la ideología del *self-made man*, cuya libertad no abarca a quienes lo precedieron ni a quienes lo sucederán. Lo que busca con su libertad es, ante todo, su autonomía y capacidad para ejercer su oficio de comerciante y ganar su propio dinero. El deseo de libertad de Equiano, por lo tanto, se realiza en el mundo blanco, en su moral y sus valores.

Así como muchos otros autores negros del siglo XVIII, Equiano escribe respondiendo a dos imperativos: por un lado, una motivación interna para erigirse como sujeto hablante, dotado de voz y opiniones; y, por el otro, una motivación externa proveniente del movimiento abolicionista blanco, los cuales buscaban legitimar su movimiento por intermedio de narrativas “ordenadas”. Ambos aspectos, sin embargo, parecen paradójicos. Mientras que los abolicionistas blancos alentaron la literatura sobre ex esclavos alfabetizados en un esfuerzo por combatir la idea de que los negros eran seres inferiores e irracionales, naturalmente predispuestos a la esclavitud, la tradición filosófica de la Ilustración interpretó que la condición de los negros se combinaba con una falta de razón y, por lo tanto, la falta de capacidad de actuar y hablar por uno mismo (Marren, 1993).

Por ello, la narrativa de Equiano es moderada y excluye varios aspectos y acontecimientos de su vida. Al dirigirse a una audiencia de lectores compuesta casi exclusivamente por hombres blancos, y teniendo en cuenta su deseo de ser validado por ellos, hay raros momentos en los que encontramos sentimientos de ira u odio a lo largo de su autobiografía.

3. LA APELACIÓN DE DAVID WALKER POR SU PUEBLO

En cambio, David Walker (2008) presenta un enfoque diferente, casi opuesto al de Equiano. Su controvertida *Apelación* de 1829 estaba dirigida a un grupo de lectores completamente diferente, lo que explica por qué sus puntos de vista sobre la libertad eran muy distintos. Si bien los lectores de la autobiografía antes mencionada eran en su mayoría hombres blancos, Walker dialoga directamente con los esclavos, invitándolos a rebelarse contra sus amos: por eso sus palabras son menos moderadas que las de Equiano. No necesitaba ni quería ocultar su ira; de hecho, uno de los principales elementos de su *Apelación* es la confrontación explosiva con los valores y acciones de los amos blancos.

Walker cree en el deber de la violencia. Inspirado por la Revolución Haitiana (1791-1804), el autor aprendió el poderoso atractivo del radicalismo y constantemente llama a las personas negras a la acción a lo largo de su texto. La *Apelación*, por ello, fue un documento revolucionario que circuló secretamente entre los esclavos, y en las primeras páginas ya se leía:

No temáis el número y la educación de nuestros enemigos, contra quienes debemos hacer valer nuestro derecho legal; garantizado por nuestro Creador; ¿Por qué deberíamos tener miedo, si Dios está y seguirá (si permanecemos humildes) a nuestro lado? El hombre que no lucha bajo nuestro Señor y Maestro Jesucristo, en la gloriosa y celestial causa por la Libertad y por Dios a alcanzar mediante la más condenada, abyecta y servil esclavitud, de la que ha sido afligido un pueblo desde la creación del mundo, hasta estos días— debe ser mantenido con todos sus hijos o familiares, en esclavitud y cadenas, para ser masacrados por sus crueles enemigos (Walker, 2008, p. 15, traducción propia).

En este extracto, además del llamado de Walker a la acción directa, su motivación religiosa también es notable. Como reflejo del ideario del siglo XIX en las Américas, específicamente en los Estados Unidos, la influencia del cristianismo en la producción cultural de la época se hace notar también en el referido texto. Es decir, la literatura del siglo XIX, recorriendo también los textos de naturaleza política, acaban por aportar los valores morales cristianos arraigados en la sociedad. Acerca del tema, discute Ayala (2020, p. 9):

² El término utilizado aquí por Equiano en el idioma original de sus escritos es “*sable race*”. La palabra “*sable*”, en ese contexto, se traduce por “vestir de negro” y tiene un doble significado: por un lado, puede interpretarse como una referencia a la “oscuridad del alma”, oscuridades malignas y profanas; o, incluso, como la literal “oscuridad de la piel” de los esclavos en las Trece Colonias. Cabe señalar que el término no tiene necesariamente una connotación negativa, como parece ser el caso cuando lo utiliza Equiano, mientras que “*sable*” es también el nombre anglosajón de un animal cuya piel se comercializa y es extremadamente valiosa. Es plausible, aunque imposible determinarlo con precisión, que el uso de la expresión “*sable race*” se haya utilizado aquí con una connotación positiva, refiriéndose a los negros como valiosos y preciosos.

Así, el concepto de civilización, en la relectura de la historia que propició, se dio a leer en primera instancia como incorporación de pueblos a la cultura y sobre todo a la moral cristiana por la vía de la evangelización, y contribuyó a revestir de legitimidad la dominación de los cristianos sobre otros pueblos.

De hecho, como se mencionó anteriormente, la violencia es, en la opinión de Walker, un deber, un deber para con Dios. Walker acusa, a lo largo de su texto, a los blancos de ser “malos cristianos”, de vivir equivocadamente a los ojos de Dios, por las atrocidades cometidas contra los negros (Walker, 2008, p. 18). De esa manera, actuar con violencia y revuelta contra el trato inhumano al que eran sometidos los esclavos es, más que una sugerencia, un llamamiento, una necesidad en la lucha por la igualdad.

El pensamiento de Walker, por lo tanto, revela una perspectiva en la que la violencia es emancipadora, y, más que eso, es el único camino posible para conquistar la libertad en medio de una sociedad que, concomitantemente con el grito entusiasta de los valores cristianos de igualdad y el amor al prójimo, infiere innumerables ataques al pueblo negro con el mismo entusiasmo.

Al considerar este importante aspecto del pensamiento abolicionista de Walker, podemos identificar con seguridad un sentido de colectividad mucho mayor en su visión de la libertad que el que encontramos en las palabras de Equiano. Walker no aspira a ser un individuo libre: aspira a liberar a su pueblo. Tampoco quiere formar parte de la vida social blanca ni incorporar sus valores cristianos distorsionados, y es por ello que su escritura podría adquirir un carácter más cortante y ácido que la de Equiano. Es por ello que en su *Apelación* la violencia destaca como la principal herramienta de liberación. Sólo a través de la lucha de todos los negros, hombres y mujeres, se podrá lograr la libertad. Más adelante en el texto, el autor evoca a su audiencia:

Mira a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, y responde a Dios Todopoderoso; y cree que no hay mayor daño en matar a un hombre que intenta matarte que en beber un sorbo de agua cuando tienes sed; de hecho, el hombre que se queda quieto y deja que otro lo mate es peor que un infiel, y, si tiene sentido común, no debe ser compadecido” (Walker, 2008, p. 30, traducción propia).

Al pedir a sus lectores que observen a sus madres, esposas e hijos, Walker destaca su deseo de un colectivo libre, no sólo de su libertad y autonomía individuales, mientras una vez más subraya que la lucha por la liberación del pueblo negro esclavizado es un deber de todos para con Dios.

4. LA INFLUENCIA FAMILIAR EN LA LUCHA DE HARRIET JACOBS

Esta perspectiva supraindividual parece ser compartida por Harriet Jacobs en su narrativa *Incidentes en la vida de una esclava*, publicada en 1861. El texto, publicado por Jacobs bajo el seudónimo de Linda Brent en primera ocasión en un periódico y posteriormente en forma de libro, valientemente aborda, además de la lucha por la libertad, las propias experiencias de la esclava como una mujer, proporcionando un análisis de su condición racial y de su condición femenina. Es desde este lugar de discurso que Jacobs aborda temas como el abuso sexual que le infligió su dueño, el Dr. Flint, y también sus dificultades y angustias para desarrollar su rol como madre.

En lugar de la perspectiva individual de libertad, Jacobs está constantemente en compañía de su familia a lo largo de su vida, lo que hace que sus decisiones sean susceptibles a las implicaciones que puedan tener para su abuela, un personaje sumamente importante en su vida, y sus hijos. El tiempo de Jacobs no es el mismo que el de Equiano, mientras que pasado, presente y futuro actúan con diferentes intensidades sobre ella. Cuando su determinación hacia la libertad está motivada mucho más por el impulso de salvar a sus hijos que por salvarse a sí misma, parece justo decir que su visión de sí misma cae más en las categorías de “madre” y “nieta” que en la categoría “individual”.

Jacobs describe sus preocupaciones por sus hijos y su genuina tristeza al verlos en condición de esclavos en varios pasajes de su narrativa. A lo largo del capítulo XVI, titulado *Escenas de la Plantación*, la autora incluso menciona que sería más fácil ver morir a su hija que verla sufrir tanto a diario como esclava en las plantaciones. En las propias palabras de la autora:

Trabajé día y noche con la desgracia delante de mí. Cuando me acuesto junto a mi hija, siento que sería mucho más fácil verla morir que ver a su amo azotarla, como lo veía hacer con otros niños todos los días. El espíritu de sus madres estaba tan destrozado por el látigo frente al que se encontraban, sin el coraje de protestar. ¿Cuánto más debo sufrir antes de ser destruido hasta ese punto? (Jacobs, 1987, p. 473, traducción propia).

Se hace evidente que la libertad de Jacobs no puede entenderse, y mucho menos concebirse, separada de su maternidad. Tiene un deber para con sus hijos y su motivación no proviene de la búsqueda de su propia autonomía. En cambio, su fuerza y determinación provienen de su familia.

Harriet Jacobs recibe apoyo durante toda su vida como esclava de su abuela, uno de los personajes más importantes de la narrativa, quien la ayuda a aprender a convivir con el constante sufrimiento y dolor en su vida diaria en la plantación. La autora también menciona que su abuela, descrita como “una mujer notable en muchos aspectos” (Jacobs, 1987, p. 332), además de aconsejar y fornecer apoyo psicológico y afectivo, había intentado comprar la libertad de Jacobs en repetidas ocasiones, para rescatarla de la situación de esclava, tal vez afectada por el mismo sentimiento que la propia Jacobs nutría hacia sus hijos.

En resumen, sólo podemos entender la concepción que Harriet Jacobs tiene de sí misma y de su libertad cuando también consideramos a su familia, tanto las generaciones anteriores como las posteriores a ella. Esto afecta directamente a su idea de lo que es la libertad: teniendo en cuenta su deber hacia sus hijos y su sentido de gratitud y respeto hacia su abuela, es imposible entenderla como una mujer libre si sus antepasados y descendientes siguen encadenados y oprimidos.

5. ¿PUEDE EL NEGRO DISFRUTAR DEL 4 DE JULIO? LA INQUIETANTE INDAGACIÓN DE FREDERICK DOUGLASS

Por último, pero no menos importante, otra visión más sobre el tema de la libertad la presenta Frederick Douglass, uno de los principales nombres del abolicionismo estadounidense, en su discurso titulado *¿Qué es para el esclavo el 4 de julio?*. Con motivo de la fecha conmemorativa del Día de la Independencia de Estados Unidos en 1852, el autor se dirige a un público compuesto exclusivamente por personas blancas y critica abiertamente la hipocresía de sus valores basados en el sufrimiento y la explotación de los negros. De manera clara, subraya que la libertad de la población blanca se extrae directamente de la (falta de) libertad de los negros, y es por eso que, a lo largo de su discurso, Douglass siempre menciona y se refiere exclusivamente a su audiencia, sin incluirse nunca a sí mismo: utiliza términos como “vuestra independencia”, “vuestra nación”, “vuestra libertad”.

Basándose en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, Douglass pregunta a sus interlocutores blancos: “¿Se extienden a nosotros los grandes principios de la libertad política y la justicia natural?” (Douglass, 1852, p. 4). Su conclusión es, por supuesto, no o no. Aunque considera el 4 de julio como “el primer gran acontecimiento” en la historia de la nación estadounidense, cree que “su independencia [de los blancos] sólo revela la distancia inconmensurable entre nosotros [blancos y negros]” (Douglass, 1852, p. 4).

La noción de libertad de Frederick Douglass es, por lo tanto, relacional, en el sentido de que se entiende desde una relación social –en este caso, desigual–, y no como un valor absoluto o un estado que pueda ser compartido por todos. Mientras que su público blanco es libre de celebrar el 4 de julio, las personas negras están esclavizadas y se les niega la libertad desde su nacimiento. De esta manera, como se mencionó anteriormente, la libertad de los amos se extrae directamente de la libertad de los esclavos. El propio título del discurso plantea una pregunta pertinente (¿qué es el 4 de julio para un esclavo?), a la que Douglass responde con firmeza:

Hoy un día que le revela [al esclavo], más que todos los demás días del año, la grave injusticia y crueldad de la que es constantemente víctima. Para él, vuestra celebración es una farsa: la libertad de la que ostentáis, vuestra grandeza nacional, voluptuosa vanidad; vuestros sonidos de celebración son vacíos e insensibles; vuestras denuncias de tiranos, imprudencias descaradas; vuestros gritos de libertad e igualdad, burla vacía; vuestros himnos y oraciones, vuestros sermones y gracias, son para el esclavo mero fraude, engaño, impiedad e hipocresía: un fino velo para cubrir crímenes que deshonrarían hasta a una nación de salvajes (Douglass, 1852, p. 6, traducción propia).

En suma, Douglass construye su argumento contra la esclavitud y su llamado a la libertad y a una mayor igualdad sobre la noción de que el esclavo también es una persona y que la libertad no debe ser negada a ninguna persona. Como dijo, todo hombre sabe que la esclavitud no le conviene y, por tanto, no debe ser privado de ser dueño de su propio cuerpo.

6. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, considerando el pensamiento de los cuatro autores brevemente presentados en este artículo, intentamos comprender el concepto de libertad desde varias perspectivas distintas, una vez que dicho concepto se considere individual, social, generacional o relacional. Mientras Equiano se presenta como un individuo autónomo, aspirando su libertad propia, David Walker cree en un cuerpo social independiente como único camino hacia la libertad. Harriet Jacobs, en cambio, considera su deber para con su familia, y no considera la posibilidad de ser libre sin incluir también a sus hijos y a su abuela. Además, Douglass, desde una perspectiva más ideológica, entiende la desigualdad entre la concepción de libertad de los blancos respecto a la de los negros, extraída la primera directamente de la segunda.

La pungente distinción de la idea homogénea de “nación” y de “pueblo” puede ser considerada como un rasgo común entre los cuatro autores analizados, en la medida en que presentan narrativas muy diferentes de aquellas que constituyeron el discurso estadounidense acerca de la libertad que vigoran hasta los días actuales. Basado en la reflexión planteada por el análisis de los argumentos contrahegemónicos de los autores afroamericanos presentados, encuéntrase fuerte resonancia con la indagación de Bhabha, la cual puede servir como horizonte investigativo: “¿cómo entender la “homogeneidad” de la modernidad –el pueblo– que, si se lleva demasiado lejos, puede asumir algo parecido al cuerpo arcaico de la masa despótica o totalitaria?” (Bhabha, 1994, p. 294)

En esa perspectiva, el texto aquí propuesto buscó cumplir con su función descriptiva de algunos representantes del movimiento abolicionista estadounidense en el siglo XIX, cuestionando el entendimiento comúnmente repetido y diseminado de que los Estados Unidos son la tierra de la libertad. De hecho, dicha libertad no es (y tampoco era en los Estados Unidos de los siglos pasados) compartida por todos y todas, siendo la raza un factor de gran relieve para determinar quiénes son las personas libres y quiénes son privados de este derecho.

Independientemente de las diferencias que puedan encontrarse entre los cuatro autores, lo que converge es un anhelo, un grito que aún hoy cuesta ser escuchado, o sea, el grito de quienes durante mucho tiempo fueron privados de lo que, para la tradición occidental, parece en gran medida difundido y compartido: la condición de ser libre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ayala, E. C. (2020). Civilización y cristianismo: experiencias americanas. *Ariadna histórica: lenguajes, conceptos, metáforas*, 9, 9–15. <https://ojs.ehu.es/index.php/Ariadna/article/view/22168>
- Bhabha, H. K. (1990). DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation. In H. K. Bhabha, *Nation and narration* (pp. 291–322). Londres: Routledge.
- Bhabha, H. K. (2004). *The Location of Culture*. Londres; Nueva York: Routledge.
- Douglass, F. (1852). *What to the slave is the Fourth of July?* Nueva York. <http://teachingamericanhistory.org/library/document/what-to-the-slave-is-the-fourth-of-july/>
- Equiano, O. (1987). The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. In H. L. Gates Jr. (Org.), *The classic slave narratives* (pp. 1–225). Nueva York: NAL.
- Jacobs, H. (1987). Incidents in the Life of a Slave Girl. In H. L. Gates Jr. (Org.), *The classic slave narratives* (pp. 413–572). Nueva York: NAL.
- Marren, S. M. (1993). Between Slavery and Freedom: The Transgressive Self in Olaudah Equiano's Autobiography. *PMLA*, 108(1), 94–105. doi: 10.2307/462855
- Ruiz, M. R.; & Aragón, M. R. (2012). A proposal for teaching American History through literature: Literary representations of colonial America. *ES: Revista de Filología Inglesa*, 33, 183–196. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/17251>
- Walker, D. (2008). *Appeal to the Coloured Citizens of the World*. Carlisle: Applewood Books.